

Г.С.Алиходжаева

и.о.доцент(PhD) кафедры
«Педагогика и психология
дошкольного образования»
при ТГПУ имени Низами

Аннотация: В статье говорится о внутреннем мире человека, понятие о методологии, основные методы, психологических исследований.

Ключевые слова: Изучение, психологические закономерности, методы психологии, науки.

Annotation: The article talks about the inner world of man, the concept of the methodology of psychology, which means the method the main methods of psychological research.

Key words: The study of psychology, psychological patterns, methods of psychology science.

Становлению детской психологии как науки, направлению ее по естественнонаучному пути в соответствии с применением объективных методов исследования и генетическим принципом, способствовала эволюционная теория Ч. Дарвина (1859). Приспособляемость организмов к природе Ч. Дарвин трактовал с опорой на установленный им факт изменчивости видов, естественного отбора, протекающего в условиях борьбы живых существ за существование на основе изменчивости и наследственности.

Психические явления Ч. Дарвин, а затем Г. Спенсер (1870-1872), рассматривали как орудие приспособления организма к среде. Такой взгляд на

психику предполагал изучение фактов приспособительного поведения животных и человека, доступных объективному внешнему наблюдению.

Законы эволюции в органическом мире, открытые

Ч. Дарвином, поставили перед детской психологией задачи изучения движущих сил психического развития, выяснения роли наследственности и среды в этом процессе, понимания особенностей взаимодействия ребенка со средой, адаптации к ней. Теперь психология могла перейти от исследования сознания и его феноменов к изучению активно действующего, стремящегося выжить организма и его среды с помощью объективных, а не субъективных методов, опереться на генетический принцип, позволяющий выделить этапы психического развития.

Одну из первых попыток реализовать генетический принцип и внешнее наблюдение в изучении конкретного ребенка, а также объяснить полученные факты сделал И.Тэн. Он описал первые проявления речи у своей дочери, а в поиске таких объяснений сопоставил процесс усвоения языка ребенком с историческим развитием языка (1876). Под влиянием статьи И. Тэна Ч. Дарвин вернулся к записям своих наблюдений за поведением сына от рождения до трех лет, которые он вел 37 лет назад, и опубликовал данные о развитии моторики, сенсорики, речи, мышления, эмоций, нравственного поведения (1877). Заметим, что исследователи высоко оценивали работу Ч. Дарвина как гениального наблюдателя и описанные им факты, так, своеобразный язык ребенка в переходный период от младенчества к раннему детству впоследствии получил название «автономной речи».

В 70-е гг. XIX в. появляются специальные научно-исследовательские учреждения -психологические лаборатории и институты, которые разрабатывают экспериментальные методы исследования, программы построения психологии на естественнонаучной основе, тем самым,

способствуя выделению психологии, в том числе и детской, в самостоятельную науку.

Такая программа построения психологии на естественнонаучной основе была предложена В. Вундтом, им была открыта первая в мире психологическая лаборатория, позднее преобразованная в институт (1879). Задачи психологии В. Вундт ставил в соответствии с установками ассоцианизма: изучить исходные элементы (ощущения и чувствования), проанализировать характер связей между ними, исследовать законы этих связей.

В основе связей между отдельными элементами находились не только законы ассоциации, но и апперцепции, особой функции сознания, которая проявляется в активности субъекта и внешне выражается во внимании. Определяя психологию как науку о непосредственном опыте, В. Вундт объектом изучения считал сознание субъекта - процессы, доступные внешнему и внутреннему наблюдению и имеющие, как физиологическую, так и психологическую сторону. Таковыми выступают ощущения и простейшие чувства, которые можно исследовать с помощью экспериментальных процедур, заимствованных в большинстве из физиологии органов чувств. Поэтому психологию В. Вундт называет физиологической (1874). По его мнению, самонаблюдение остается единственным прямым методом в психологии, а эксперимент позволяет сделать его более точным. Тем более что экспериментальному изучению не поддаются высшие психические функции и психическое развитие.

В психологических исследованиях изучаются психические факты, их механизмы и закономерности. Главной особенностью психического факта является то, что он составляет внутреннее существо человеческого поведения, а потому доступен изучению лишь косвенно (С. Л. Рубинштейн, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьев, С. Д. Максименко, А. В. Петровский).

Например, ребенок испытывает радость от того, что нарисовала рисунок: улыбается, демонстрирует рисунок взрослым, комментирует свой успех. Однако само переживание радости остается скрытым. Опосредованное изучение психических явлений означает, что исследователь опирается на внешние их показатели - действия ребенка и его речи - где объективируются: выявляются психические процессы и состояния. Дополнительными показателями служат выразительные движения: мимика, жесты, интонации речи.

Специфика предмета детской психологии определяет и особенности психологического исследования. Изучение психики ребенка составляет сложную задачу ученых, а также педагогов. Средствами психологического исследования выступают методы - определенные пути сбора научных фактов, которые затем служат предметом теоретического анализа. Методы детской психологии можно разделить на четыре группы.

1 группа отличается по организационным критерием и включает:

- * сравнительный метод, который еще называют методом возрастных или поперечных срезов. Он предполагает одновременное изучение определенного психического явления в разных возрастных групп с целью выявления его динамики;
- * лонгитюдный - предполагает исследование динамики определенного психического явления в одних и тех же конкретных детей или их групп в течение длительного времени: нескольких лет;
- * комплексный - в исследованиях принимают участие различные специалисты по физиологи, гигиенисты, педагоги и психологи.

2 группа это эмпирические методы - исследовательские, к которым относятся:

- * наблюдения;
- * самонаблюдения;

* эксперимент - естественный, лабораторный.

3 группа - психодиагностические методы - проявляют актуальный уровень развития психики или личности ребенка - тесты.

4 группа - дополнительные методы, которые сами по себе не обеспечивают достаточной объективности результатов - анализ продуктов деятельности, анализ классных и школьных документов, биографические методы, беседа, интервью.

5 группа - методы обработки результатов, включающих количественную обработку методами математической статистики.

Особая уязвимость, пластичность детской психики приводит подход взрослого к исследованию внутреннего мира ребенка, построенный на основе принципа **гуманизма и педагогического оптимизма** с требованием "Не навреди". Исследования детской психики не только выявляет закономерности ее развития, но и вызывает свое влияние на него, последствия которого исследователь должен предусматривать, обеспечивая положительный развивающий эффект. Педагогу следует соблюдать при этом особую осторожность, деликатности, такта, чтобы уберечь ребенка от возможных неблагоприятных воздействий своего исследования.

Чтобы выполнить первый принцип, педагог должен глубоко знать детскую психологию, новейшие ее достижения, обладать достаточной проницательностью во внутренний мир ребенка, пониманием его неповторимости и специфичности по сравнению со взрослым человеком. Этого требует второй принцип - эффективности и научности.

Принцип **детерминизма** активно разрабатывался С.Л.Рубинштейном. Его сущностью является основополагающая закономерность психики: внешние воздействия действуют через внутренние условия. Развитие психики ребенка зависит от воздействия на нее взрослых, сверстников, но в одинаковой

ситуации разные дети по-разному реагируют на эти воздействия, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, внутренней активности.

При исследовании детской психики важно не просто зафиксировать определенный факт, но и необходимо его объяснить, а для этого выяснить его причину: под воздействием чего у ребенка возникают те или иные проявления поведения, закладываются положительные или отрицательные черты характера и тому подобное.

Из принципа детерминизма происходит принцип взаимосвязи и взаимообусловленности психики, сознания и деятельности (также разработан С. Л. Рубинштейном). Психика и деятельность выступают как две стороны одного явления. Деятельность - внешняя сторона психики, а психика - внутренний план деятельности. Деятельность определяется замыслом, целью, программой ее достижения, то есть сознанием. И, наоборот, на создание замыслов, программ влияет практика. С одной стороны, сознание управляет деятельностью, а с другой, осложнения деятельности, овладение новыми ее видами обогащает, расширяет сознание. Таким образом, деятельность одновременно и обусловлена сознанием, и сама предопределяет ее. Этот принцип имеет важное значение для определения методов психологического исследования. Поскольку в нем утверждается взаимосвязь психики с деятельностью, то методологическое обоснование получает возможность изучать психические явления через деятельность, доступную для объективного наблюдения. Детерминизм открывает путь для использования объективных методов, в том числе эксперимента, в психологии.

Список литературы

1. Алиходжаева, Г. С. (2022). РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 255-261.

2. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.
3. Алиходжаева, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 260-265.
4. Алиходжаева, Г. С. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
5. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).
6. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.
7. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232-239.